

ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ МАҚТОВ ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЛУҒАВИЙ-МАЪНОВИЙ ТАҲЛИЛИ

Кадирова Дилфуза Алишеровна

ҚДПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7524440>

Аннотация. Бу мақолада ўзбек тилшунослигидаги мақтовга оид фразеологик иборалар келтирилган бўлиб, уларни маънолари ва образли ёритилиши ифодаланган.

Калит сўзлар: фраза, фразема, фразеологик ибора, бадий сўзлашув, образлилик

Фразеологизмлар оламни образли акс эттириш воситаси сифатида турли даврлар ва авлодларга хос халқларнинг мифологик, ахлоқий тасаввурларини ўзида мужассамлаштиради. Айнан шунинг учун нутқимизда фразеологизмларнинг ўрни муҳим саналади. Ўз ўрнида қўлланган фразеологизмлар нафақат оғзаки нутқни, балки адабий-бадий асарларни ҳам жонлантиришга хизмат қилади.

Фразеологизмлар адабий тилнинг бадий ва сўзлашув услубида кенг, кўпроқ қўлланади.

Фразеологик иборалар ўз маънодошлари бўлмиш сўзларга нисбатан, маънони кучли даражада ифодалайди ҳамда уларда образлиликни ёрқин акс эттиради.

Фразеологик иборалар турмушдаги турли воқеа-ҳодисаларга гувоҳ бўлиш, кишиларнинг хилма-хил ҳаракат-ҳолатларига баҳо бериш, тажрибаларини умумлаштириш асосида халқ чиқарган аниқ-тиниқ хулосаларнинг ўзига хос образли ифодаларидир.

Ўзбек тилшунослигида фразеологик бирликлар Ш. Раҳматуллаев, М.И. Умарходжаев, А.М.Бушуй, А.Э.Маматов, Б.Йўлдашев каби олимларнинг ишларида махсус ўрганилган.

Ўзбек тилида мақтовга оид фразеологизмлар салмоқли ўрин тутаяди.

Мақтов фразеологизмларнинг ҳар бири ўзига хос маъно-мундарижасига эга.

Очиқ юз билан – мазкур ибора луғатларда қайд этилган бўлиб, “яхши кайфият билан, хуштабиатлик билан” деган маънолариги англатади.

Эс-хушини олиб қўйди – мазкур ибора луғатларда қайд этилган бўлиб, “ўзига ҳаддан ортиқ даражада маҳлиё қилиб қўйди” деган маънолариги англатади.

Аро бермоқ – ушбу фразема луғатларда қайд этилган бўлиб, “кўриниши кўркем, чиройли қилди” га нисбатан ижобий баҳо семаси билан копланган.

Барқ урди– мазкур ибора луғатларда қайд этилган бўлиб, “гуркираб, ғоят тез яйраб яшнади” инсонларга нисбатан ижобий маънода ишлатилинади. Бир қошиқ сув билан ютиб юборгудек– ушбу фразема луғатларда қайд этилган бўлиб, “беқиёс гўзал, ниҳоятда дилрабо” аёлларга нисбатан ижобий маънода қўлланилади.

Чехраси очиқ– ушбу ибора луғатларда қайд этилган бўлиб, “хуштабиат, кайфияти яхши” деган маънода инсоннинг феъл-атвориға нисбатан ишлатилади.

Дил тортар– ушбу ибора луғатларда қайд этилган бўлиб, “ёқимли” деган маънода инсон ташқи кўринишиға нисбатан қўлланилади.

Хуши кетди– ушбу фразема луғатларда қайд этилган бўлиб, “маҳлиё бўлиб қолди” аёлларга нисбатан ташқи кўринишиға ишлатилади.

Истараси иссиқ– мазкур ибора луғатларда қайд этилган бўлиб, “хуш кўринишли, ёқимли, жозибадор” маъноларида ҳам аёлларга, ҳам эркакларга нисбалам ифодаланиши мумкин.

Жигаридан урди – ушбу фразема луғатларда қайд этилган бўлиб, “ўзига шайдо қилди” деган маънода ишлатилади.

Кўкка кўтарди– мазкур ибора луғатларда қайд этилган бўлиб, “ортиқ даражада мақтади” деган маънода ишлатилади.

Тоғни талқон қиладиган–ушбу фразема луғатларда қайд этилган бўлиб, “забардаст, паҳлавон” деган маънода эркакларнинг ташқи кўринишиға нисбатан қўлланилади.

Юраги пок–мазкур ибора луғатларда қайд этилган бўлиб, “яхши ниятли, бошқаларга ёмонликни раво кўрмайдиган” деган маънода инсонларнинг феъл-атвориға нисбатан ифодаланади. Варианти: юраги соф, юраги тоза.

Очиқ юзли–ушбу фразема луғатларда қайд этилган бўлиб, “хуштабиат” деган маънода инсонларнинг ташқи кўринишиға нисбатан ишлатилади.

Очиқ кўнгил–мазкур ибора луғатларда қайд этилган бўлиб, “самимий” деган маънода ишлатилади.

Оғзидан бол томади–ушбу фразема луғатларда қайд этилган бўлиб, “ширинсуҳан” маъносини билдиради.

Оқ кўнгил–мазкур ибора луғатларда қайд этилган бўлиб, “яхши ниятли” деган маънода ишлатилади.

Бир қошиқ қаймоқдай бўлиб – мазкур ибора луғатларда қайд этилмаган, бадий асарларда учрайди, “чиройли бўлиб, кўркамлашиб” деган маънода қўлланилади.

Гапга уста –ушбу фразема луғатларда қайд этилган бўлиб, “гапдон, сўзамол” маъноларини билдиради.

Қўли очик –мазкур ибора луғатларда қайд этилган бўлиб, “саҳий” деган маънода ишлатилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Арнолд И.В. Стилистика современного английского языка.- М.:1973.- С.160
2. Умарходжаев М.И.. Основы фразеогрaфии / Андиж. гос. пед. ин-т языков. –Ташкент: Фан, 1983;; Маматов А.Э. Ўзбек тили фразеологизмларининг шаклланиш масалалари: автореф. дисс... докт. филол. наук.—Т., 1999;; Айназаров Г.Б. Симметричные двухкомпонентные фразеологизмы в каракалпакском языке.—Нукус: 2000., Бушуй М.А. Лексикографическое описание фразеологии.—Самарканд: 1982.
3. Менглиев Б., Худойбердиева М., Бойматова О. Ўзбек тили ибораларининг ўқув изоҳли луғати.—Тошкент: Янги аср авлоди, 2007
4. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг фразеологик луғати. —Тошкент: Қомуслар Бош таҳририяти, 1992.
5. Toshpolatov, Azamat Mehmonaliyevich. "A Pragmatic Study of the Ratio Category: Statement of the Problem." Texas Journal of Philology, Culture and History 8 (2022): 1-4.
6. Sodikova Sayyprakhon Talabovna. "Features of English and Uzbek comparisons in the linguocultural aspect". International Journal of social science and interdisciplinary research Vol 11, No 11. (2022): 424-429 ISSN: 2277-3630 impact factor
7. Mehmonaliyevich, Toshpulatov Azamat. "REFLECTIONS ABOUT MORPHOLOGICAL EXPRESSERS OF RESPECT AND DISRESPECT CONCEPTS." ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies 9.2 (2020): 75-81.
8. Azamat Mehmonaliyevich Toshpolatov. "A Pragmatic Study of the Ratio Category: Statement of the Problem". Texas Journal of Philology, Culture and History, vol. 8, July 2022, pp. 1-4, <https://zienjournals.com/index.php/tjpch/article/view/2085>.
9. БОЙКУЗИЕВА, ГХ. "СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЖЕНЩИН В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ." Вопросы политологии 11.2 (2021): 337-345.
10. Rajapova, M. Linguocultural Features of Allegorical Means Used in the Literary Text. 2022.